

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 3

Eylül/September-2025

ركائز الأحكام الفقهية للمعابر الحدودية بين المسلمين في زمن الحرب

Savaş Zamanında Müslümanlar Arasındaki Sınır Geçişlerinin Fıkhi Hükümlerinin Temelleri

The Juristic Bases for Border Crossings Between Muslims in Times of War

Abdelrahman Eldesouki

Dr. Öğr. Üyesi. İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri
Assistant Professor. Istanbul University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

a.eldesouki@ogr.iu.edu.tr

<https://orcid.org/0009-0005-9132-4653>

Atıf / Citation: Eldesouki, Abdelrahman. Savaş Zamanında Müslümanlar Arasındaki Sınır Geçişlerinin Fıkhi Hükümlerinin Temelleri". *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 6/3 (Eylül/September), 903-917

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17159723>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 16.06.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 02.09.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 903-917

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Mevcut haliyle sınırlar, Müslüman ümmetin gerçekliği için yenidir; yaklaşık yüz yıl önce mevcut değildi. Savaşın birçok Müslüman ülkede pençelerini sallamaya başlamasıyla, Müslümanlar arasındaki sınır geçişleri ve bunlarla ilgili özellikle savaş zamanındaki fikhî hükümler meselesi ortaya çıkmıştır. Sınırların uluslararası hukukta artık bir anlamı ve yönetici yasaları olsa da, bunları İslami şeriat ve İslami etik açısından ele almak son derece önemlidir. Bu makalede, bu geçişlerle ilgili fikhî hükümleri oluşturan dini temelleri açıklamayı amaçladım. Araştırmayı, Müslümanlar arasındaki geçişlerle ve savaş zamanıyla sınırlı tuttum. İndüktif analitik bir yaklaşım benimsedim; sınır ve geçiş kavramlarını ele aldım ve İslam devletinin önemli aşamalarını ve modern milliyetçiliği özetledim. Daha sonra, ilgili fikhî hükümler için genel bir çerçeve olarak gördüğüm dört temel ilkeye daldım: komşuluk hakkı, destek hakkı (nusra), kafirlere ittifak ve hakların kötüye kullanılması. Araştırmanın temel taşlarını tamamladıktan sonra, en önemli bulguları ve önerileri sundum.

Anahtar Kelimeler: Sınır Geçişleri, Komşuluk Hakkı, Destek Hakkı, Kafirlere İttifak, Hakların Kötüye Kullanılması.

ABSTRACT

The current state of borders is new to the Muslim Ummah, as they did not exist about a century ago. With the outbreak of war in many Muslim countries, the issue of border crossings between Muslims and related jurisprudence, especially in times of war, has arisen. While borders now have established concepts and governing laws in international law, it is crucial to address them from the perspective of Islamic Shari'a and ethics. This article clarifies the legal foundations of jurisprudential rulings on these crossings, focusing specifically on Muslim crossings during wartime. An inductive analytical approach was used to discuss borders and crossings, summarising significant phases of the Islamic state and modern nationalism. I identify four foundational pillars as a general framework for relevant adjudications: the right of neighbourliness, the right to support (nusra), loyalty to non-believers, and the abuse of rights. The article concludes with key findings and recommendations.

Keywords: Border Crossings, Right of Neighbourliness, Right to Support, Allegiance to Non-believers, Abuse of Rights.

ملخص

الحدود بوضعها الحالي جديدة على واقع الأمة المسلمة إذ لم يكن موجودا قبل مائة عام تقريبا، ولما أنشبت الحرب أظفارها في عديد البلاد المسلمة برزت مسألة المعابر الحدودية بين المسلمين وأحكامها الفقهية المتعلقة بها خاصة في زمن الحرب، والحدود وإن أصبح لها مفهومها والقوانين الحاكمة لها في القانون الدولي الآن إلا أن تناولها من منظور الشريعة الإسلامية ومنظومة الأخلاق الإسلامية أمر بالغ الأهمية، وقد حاولت في هذه المقالة بيان الركائز الشرعية التي تنبني عليها الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المعابر، وحددت البحث بكونه خاصا بالمعابر بين المسلمين وفي زمن الحرب، واعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي فتناولت مفهوم الحدود والمعابر واختصرت أبرز محطات الدولة الإسلامية والقومية الحديثة لاتصالها بالبحث ثم دلفت إلى الركائز الأربع التي بدا لي أنها كالناظم العام للأحكام الفقهية المدرجة تحتها وهي: ركيزة حق الجوار والتي تناولت فيها حقوق الجار في الإسلام ثم ركيزة حق النصره والتي هي من صفات المؤمنين وقد حرم الشارع ضدها وهو الخذلان، وركيزة موالاة الكافرين والتي هي مأل خذلان المسلمين وترك نصرتهم، ثم تناولت التعسف في استعمال الحق لتكتمل أركان البحث، وختمت ببيان أبرز النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: المعابر الحدودية، حق الجوار، حق النصره، موالاة الكافرين، التعسف في استعمال الحق.

مدخل:

إن شعار التوحيد الذي يتكرر بصوت عالٍ حال النداء لكل صلاة له انطباعه في حياة المسلمين وتكوينهم، فهم أمة واحدة وهم يد على من سواهم، وعليه: فإن الحدود في نظر الإسلام وإن كانت نقاطاً تبيين حدود سيادة مجموعة من البشر على قطعة من الأرض لكن هذه الحدود لا قدسية لها في الشريعة الإسلامية إذا خالفت المبادئ الحاكمة لهذه السيادة، وأول هذه المبادئ وأهمها أن السيادة الحقيقية لله وحده في أرضه، وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾، [الأعراف، ١٢٨/٧]، وإن كانت السيادة لله وحده فكل من انتمى لدينه تجمعهم أخوة الدين مهما تفرقت أنسابهم وتعددت ألوانهم، فلا تكون الحدود المصطنعة حاجزاً يحول بينهم وبين نصرته بعضهم البعض ولا تكون الحدود ذات معنى حال اعتداء الكافرين على أحد من المسلمين.

ولما كانت هذه الحدود وتقسيمها طارئاً على البلدان الإسلامية كان لزاماً أن نبني الحكم على التصور السابق لهذا التقسيم واللاحق له، والتصور السابق للبلدان الإسلامية هو أن كل بلد كان فيها الإسلام حاكماً كان حق السكنى فيها والمرور منها والعمل على أرضها قائماً لكل مسلم بغض النظر عن عرقه ولونه ولغته، وكذلك فإنه يتحتم إلى هذا الدين ما بقي تحت ظلاله فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وبالتالي فإن التصور الأقرب لحال الحدود هذه أن تحكمها حقوق الجوار، فالدول وإن سُميت بمسميات عرقية أو اصطلاحية لكن حقيقة الأمر هي أن جماعة من المسلمين تجاور جماعة أخرى -كما كانت القبائل يجاور بعضها بعضاً وتضع بينها حدوداً لتقليل النزاعات حول مناطق الكلاً والنفوذ- والإسلام بين حقوق الجار ووصى النبي بالجار كما بينت قبل، وهذا هو الأصل الأول الذي يجب أن تقوم عليه نظرة المسلم لأخيه المسلم في دولة مجاورة له، أن له حقاً عليه وهو حق الجيرة والأخوة.

ولما كان من أخص حقوق الأخوة والجوار حق النصرته، وهو الذي يُلزم المسلم القوي أن يقف إلى جوار أخيه وجاره الضعيف أفردته بالحديث لأن هذا الحق إذا لم يكن قائماً بين الجيران فلا معنى لأخوة دين بله جيرة.

فإذا تعلل البعض بأن الحدود تُحدّ ما يمتلكه أفراد أو جماعات وتميزه عن غيره، وبالتالي فإن للأفراد أو الجماعات الحق في أن يفعلوا ما يريدون في أملاكهم، فيأتي دور مدخل التعسف في استعمال حق الملكية، فلو سلمنا بأن هذه الحدود بين المسلمين تحول لأصحابها فعل ما يريدون فيما يملكون فإننا لا نسلم لهم التعسف في استعمال حقوقهم خاصة إذا كان يضر بمصلحة أقوى وأرجح وهي مصلحة الحفاظ على دين المسلم ونفسه ونسله وعقله وماله، وكل هذه المصالح من الضروريات الشرعية كما تقرر¹.

لذا فقد جاءت نقاط البحث كالتالي:

- تحرير عنوان البحث وتعريفه.

- حول الدولة الإسلامية والدولة القومية الحديثة.

- ركيزة حق الجوار.

- ركيزة حق النصرته.

- ركيزة موالاتة الكافرين.

- ركيزة التعسف في استعمال الحق.

¹ انظر: أبو إسحاق الشاطبي، *الموافقات*، تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان (مصر- دار ابن عفان، 1، ط1، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م)، ٣١/١.

- النتائج والتوصيات.

- المصادر والمراجع.

والمداخل هذه سأحاول بحثها في هذا البحث، سالكا فيه المنهج الاستقرائي الاستنباطي الاستدلالي للوصول إلى النتيجة التي أرجو أن تكون أساسا للجواب عن الواقع الحالي للمسلمين، والله المستعان.

1. تحرير عنوان البحث وتعريفه.

1.1 معنى المعابر والحدود.

1.1.1 معنى المعابر:

معابر مأخوذة من: عَبَرَ يَعْبُرُ، عَبُورًا وَعَبْرًا، فهو عابِرٌ، والمفعول مَعْبُورٌ، ويُقال: عَبَرَ النَّهْرَ وَنَحْوَهُ: قطعَه وجازَه من جانبٍ إلى آخَرٍ "عَبَرَ الطَّرِيقَ/ البحرَ- عَبَرَ به الماءَ- ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء، ٤٣/٤] ومنه كذلك: بضائع عابرة: بضائع مُعفاة من الرسوم في طريق نقلها من بلدٍ إلى بلدٍ آخر². وعليه فيمكن تعريف المعبر بالآتي:

المكان المُعدّ للانتقال من جانب إلى جانب، ومن بلد إلى آخر، سواء كان أرضيا أم ساحليا.

1.1.2 معنى الحدود:

لغة:

الحدود: جمع حد، ويقصد بها: التمييز بين شيئين خشية اختلاطهما، ويقال حدد الدار أي جعل له حدا وحدد الأرض أقام لها حدا، وكذلك يقصد بها منتهى الشيء حده وتميزه عن الشيء، والمحدد هو المعين بحدودها³، ويقال فلان حديد فلان، إذا كانت أرضه إلى جانب أرض الآخر⁴، فالحد لغة إذا هو المنع⁵.

الحد في اصطلاح علماء القانون الدولي يعرفونه بما يلي:

الخط الذي يحدد المدى الذي تستطيع الدولة ممارسة سيادتها فيه ويفصل بين سيادة هذه الدولة أو الدول الأخرى المتجاورة⁶.

1.2 بناء على ما مر يمكن تعريف عنوان البحث وتخصيصه بما يلي:

إذا كانت المعابر هي المنطقة التي يسمح فيها بعبور رعايا دولة إلى حدود دولة أخرى وكذلك الحاجيات الاقتصادية فإني سأحاول حصر الركائز التي تنبني عليها الفتاوى والأحكام المتعلقة بعبور رعايا دولة مسلمة تحاربها دولة كافرة إلى الدولة المسلمة المجاورة لها، وكذلك الأحكام المتعلقة بعبور حاجيات هؤلاء المسلمين من غذاء ودواء وغيره مما يلزمهم ويحتاجونه.

وقبل أن أدلف إلى هذا يجب بيان الحال التي كانت عليها الحدود بين المسلمين قبل التقسيمات الحديثة للدول وأثر ذلك على الواقع الحالي والذي سينطبع بشكل مباشر في الفتوى، وسأتناول ذلك باختصار.

² انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، (عالم الكتب، ط1، ١٤٢٩ - ٢٠٠٨)، ٤٤٩/٢.

³ لويس المنجد معلوف، منشورات نو القري، (إيران: مطبعة الغدير، ط ٣٧، ١٤٢٣هـ)، ١٢٠.

⁴ طاهر احمد النزاوي، ترتيب القاموس المحيط، (عمان: دار الفكر، ط1، ١٩٥٩م)، ٥١٧/١.

⁵ محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، ١٩٥٥م)، ٥٣/١.

⁶ عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، (الأردن: مكتبة الثقافة والنشر، ١٩٩٧م)، ٥٤.

2. الدولة الإسلامية والدولة القومية الحديثة⁷.

إذا اعتبرنا بيعتي العقبة الأولى والثانية من إرهابات نشأت الدولة الإسلامية فإن انتقال النبي للمدينة وتأسيسه السيادة الدينية بتأسيس المسجد، والسيادة المجتمعية بإقرار مبدأ الأخوة الدينية والسيادة الاقتصادية المتمثلة في السوق، والسيادة العسكرية المتمثلة في إرسال السرايا والجيوش، كل هذا كان إعلاناً حقيقياً عن تأسيس دولة إسلامية تختلف اختلافاً جوهرياً عن الدول القائمة قبلها والتي ستنشأ بعدها كذلك، وجوهر هذا الاختلاف هو في مضمون رسالة الإسلام والذي يتجلى في البناء العقدي لهذه الدولة وهو التوحيد وهو في لب تطبيقه يعني: أن تكون الدولة غير مؤتمرة إلا بأمر الله وحده، وألا يوالي أهلها إلا من وإلى الله ورسوله وأن يعادوا من عاداه الله ورسوله، والبناء الاجتماعي وهو المؤاخاة التي كانت من أسس نشأتها والتي من وظائف الدولة حمايتها وتقويتها، وبالتالي فإن الدولة الإسلامية في بداية نشأتها تميزت بكونها مترابطة وينضوي تحت لوائها كل من انتسب إلى الإسلام مهما كان لونه أو عرقه أو انتماءه القبلي، وسطوة الإسلام في النفوس لازماً إذعاناً لولاية النبي وسلطته في مختلف البلدان التي دخلها الإسلام⁸.

ولقد استمر مبدأ أن الحاكم المسلم للدولة تمتد سيادته على كل مساحة وصل إليها الإسلام وانتقاد أهلها له مسلمين كانوا أو غير ذلك، ودون تفرقة بين المسلمين بسبب عرق أو لون أو لغة، بل كانت الدولة جامعة لكن من انضوى تحتها متمسكا برسالة التوحيد.

واختلاف المسلمين بعد ذلك إلى دول -بعضها ادعى الخلافة في ذات الوقت أحياناً- لم يكن مانعاً أبداً من أن الأرض الإسلامية كانت متسعة لكل المسلمين دون النظر للمظلة السياسية الحاكمة لهذا الفرد أو الصفة الإضافية التي اصطبغ بها، ولم تكن ثمت حدود كالتالي نراها الآن تقيد حركة نصرته المسلم لأخيه المسلم بدواعي مخالفة ذلك للقوانين الدولية! وأما مفهوم الدولة الحديثة فقد ظهر في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بعد أن تحطمت السلطة البابوية. وانهار النظام الإقطاعي، أو مبدأ الزعامات الإقطاعية الذي كان يقوم على الجمع بين ملكية الأرض وبعض الامتيازات كقيادة الجيش أو جمع الضرائب مثلاً، دون أن يكون للملك سلطة حقيقية إلا على أرضه التي اقتطعها لنفسه.

وهنا نشأ مفهوم الأمة وذلك بسبب تجمع سكان الإقطاعات، فنشأ ما سمي بالأمة الإيطالية والفرنسية، ومع الحاجة لسلطة سياسية في المجتمع نشأ مفهوم الدولة والذي هو الصورة الحديثة للسلطة السياسية التي تدير الجماعة السياسية. وهكذا توالى ظهور الدول الحديثة ذات القومية الواحدة، وتوطدت أركانها الاقتصادية، كما حدث في دول أوروبا، وأصبحت القاعدة أن تتمتع الدول بالسيادة ولا تخضع لسلطة عليا أخرى.

وتحددت فكرة العائلة الدولية منذ مؤتمر وستفاليا سنة (١٦٤٨) م، وكانت مقصورة في أول الأمر على دول غرب أوروبا، ثم انضمت إليها سائر الدول المسيحية، غير الأوروبية، ثم اتسعت في سنة ١٨٥٦ م فشملت تركيا الدولة الإسلامية ودولاً أخرى غير مسيحية كاليابان والصين⁹.

وبعد وهن الدول الإسلامية التي كانت مطمعا للدول الغربية انتقلوا إليها وشرعوا في تقسيم الدولة المسلمة التي كانت ذات حدود وقضية وشريعة واحدة إلى دول ثم دويلات ذات أفق ضيق وهموم قومية ومرام دنوية وصفات أشبه

⁷ انظر: ثروت بدوي، *النظم السياسية* (دار النهضة العربية)، ١/٣٧؛ وهبة الزحيلي، *الفقه الإسلامي وأدلته*، ط ١٢، (دمشق: دار الفكر)، ٣٠٣/٨ وما بعدها.

⁸ انظر: حامد سلطان، *أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية*، (النهضة العربية)، ١٥٧.

⁹ حافظ غانم، *مبادئ القانون الدولي العام*، ط ٢، ٤٦؛ *النظم السياسية*، ٢٣ وما بعدها، و٣٧.

بالصفات الغربية منها بالإسلامية، وكان الهدف الأسمى من كل هذا تقطيع أوصال جسد الأمة العظيم لإيمانهم بأن بقاءه متحدا - وإن كان ضعيفا- من أسباب زوالهم وأفكارهم.

وهنا يظهر الفرق جليا بين مقصود الدولة في الإسلام وغيره من الملل ف"المبدأ أو الأصل الفقهي- عند المسلمين- أن تكون دولة الإسلام أو دار الإسلام موحدة السياسة وشاملة لجميع الأقاليم الإسلامية، وذلك لتحقيق غاية الإسلام الأساسية: وهي قوة الإسلام والمسلمين بأن يكونوا جميعاً يداً واحدة، فيتجهون، اتجاهاً واحداً، وتسوسهم سياسة واحدة تحقق الخير والمصلحة للجميع"¹⁰.

وبالبحث عن الأحكام التي تنظم المعابر بين الدول المسلمة حال الحرب في تراثنا بدا لي أن هذه المسألة لم يتصورها أغلب من نظرت في كتبهم من الفقهاء، وليس ذلك لقلة فقههم أو لعسر المسألة، بل لأن الواقع الذي عاشوا فيه من توحيد للدولة المسلمة وعدم التفرقة بين المسلمين في بلادهم لم يكن لي طرح مثل هذا السؤال، ولما لم أجد جوابا شافيا خاصا بالأحكام الفقهية لهذه المسألة اجتهدت في محاولة تأسيس وذكر الركائز الحاكمة لهذه المعابر الحدودية في زمن الحرب خاصة فأنت أشبه ما تكون بمسوغات الفتوى كالاتي:

3. ركيزة حق الجوار.

والمقصود بحق الجوار: الحقوق المقررة لمصلحة الجيران وعليهم بالتقابل¹¹.

ومن أبرز النصوص التي تبين أهمية الجوار وحقوقه في الإسلام ما رواه عبد الله ابن عمر عن النبي أنه قال: "مَا زَالَ جَبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوْرُّهُ"¹².

وأقل هنا نصا نفيسا أورده ابن حجر في فتح الباري يبين أهمية حقوق الجار كما نقله عن الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة أنه قال: "حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهديّة، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك. وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية"¹³.

ثم أورد ابن حجر أحاديث كف الأذى عن الجار منها أن النبي عندما سئل:

"يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيئته، وإن أصابته مصيبة عزيتته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده.

ثم عقب ابن حجر على هذه الأحاديث المتقاربة في اللفظ والمعنى بأن:

أسانيدهم واهية لكن اختلاف مخرجها يشعر بأن للحديث أصلا¹⁴.

والتفصيل في هذا الحديث السابق دليل على عظم حق الجار على جاره فحتى الإيذاء برائحة الطعام للجار الفقير منهي عنها! ولست أعرف ملة من الملل تحث أتباعها على مثل هذا الأدب الرفيع كما الإسلام.

¹⁰ الفقه الإسلامي وأدلته، ٣٠٦.

¹¹ سعيد أمجد الزهاوي، التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون (مصر: جامعة القاهرة، ١٩٧٥م)، ٣٦٥.

¹² البخاري، صحيح البخاري (بيروت: دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢هـ)، "كتاب الأدب"، باب الوصاة بالجار، ٦٠١٥، ٨/١٠.

¹³ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري، (مصر: المكتبة السلفية، ط 1، 1380هـ - ١٣٩٠هـ)، ٤٤٢/١٠.

¹⁴ المرجع السابق، ٤٤٦/١٠.

وبشيء من التفصيل سأحاول التركيز على بعض حقوق الجار ذات الصلة بالبحث والتي منها¹⁵:
1- حق الإعانة إذا استعان:

والإعانة وإن كان منهيًا عن منعها في صورة ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون، ٧/١٠٧] فإن الإمام الطبري رجح أن الماعون المنهي عن منعه يشمل كل ما يتعاون الناس به، بل يشمل منع المحتاجين والمساكين ما أوجب الله لهم من حقوق في أموال القادرين، ذلك إن كل هذا من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض.¹⁶

فمنع الطعام والدواء والعلاج وكل ما يحتاجه المسلم ليدافع عن نفسه وعرضه وأرضه - خاصة مع شدة الحاجة إليه- داخل في عموم الوعيد لمانع الماعون، "وعلى قدر الماعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه"¹⁷ وبيان أن العقوبة مترتبة على هذه الأفعال دليل على حرمتها كما ذكر الأصوليون¹⁸.

2- عيادته إذا مرض:

ومن الحقوق المهمة بين الجيران مسلمين كانوا أو غير ذلك العيادة حال المرض، ويدل لذلك ما روي عن أنس قوله: " كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ، فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار"¹⁹.
والمرض ما هو إلا مظهر من مظاهر الضعف والاحتياج، وإن كانت زيارة النبي لجاره الكافر تلبية لهذا الاحتياج بالدعم النفسي، فالدعم للاحتياج البدني للمسلم في مثل هذه الحال أولى فقها وأعظم وأفضل أجرا خاصة مع تكاليف الأعداء عليه، وافتقاره لمقومات الحياة الأساسية من غذاء ودواء.

3- اتباع جنازته وتعزيتته في مصابه:

وفي فضل اتباع الجنائز روي عن أبي هريرة قول النبي ﷺ: "من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين"²⁰.

وهذا دليل على عظم حق المسلم على إخوانه، فحقه لا ينتهي بوفاته، بل تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، بل الأسمى من ذلك أن الإسلام حض على الاهتمام بأهل الميت، وهذا رعاية لحقوق من كان الميت يرعاهم ويحبهم، ولأجل هذا شرع الإسلام التعزية تسلياً لأهل الميت ورعاية لحق المسلم حتى بعد وفاته وتطمينا له حال حياته بأن المجتمع المسلم لن يتخلى عن أهلك بعد وفاتك وأن الأمة ستفي بحق الأخوة وسترعاهم وتهتم بهم.

ولهذا ففي التعزية على المصاب نجد في حديث موت جعفر ما يبرز بوضوح ما يجب أن يكون حال المسلمين مع من أصابته منهم فاجعة فقدان حبيب أو عائل، إذ أوصى النبي بصناعة طعام لهم، لأن مصيبة الموت قد شغلتهم هم الالتفات لأمر طبخ الطعام والاهتمام به.

¹⁵ انظر: عبد الرحمن بن فابع، أحكام الجوار في الفقه الإسلامي (جدة: دار الأندلس الخضراء، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م)، ٦٣.

¹⁶ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مكة المكرمة: دار التربية والتراث، دت، د.ط)، ٦٤٢/٢٤.

¹⁷ ابن العربي، أحكام القرآن، نج: محمد عبد القادر عطا، (بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، ط ٣، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م)، ٤٥٦/٤.

¹⁸ انظر: عبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (الرياض: مكتبة الرشد، د.ط، ١٩٩٩م)، ٢٩٩/١.

¹⁹ صحيح البخاري، "كتاب الجنائز"، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه، ١٣٥٦، ٩٤/٢.

²⁰ صحيح البخاري، "كتاب الجنائز"، باب من انتظر حتى تدفن، ١٣٢٥، ٨٧/٢.

وقد علق الإمام الترمذي على وصية النبي بقوله: "هذا حديث حسن"، "وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة"، وهو قول الشافعي²¹.

وحصر جميع حقوق الأخوة تضيق به مقالتي كما أنه ليس مقصودها، ولذا أكتفي بما قدمت رجاء أن أكون أجملت دون نقصان.

4. ركيزة حق النصر.

4.1 الصفة التي يجب أن يكون عليها المؤمنون فيما بينهم:

بينت الآيات وكذلك السنة أن العلاقة بين المسلمين قائمة على الأخوة في الإسلام، فمن الآيات قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات، ١٠/٤٩].

وكان المجتمع المسلم في أول محاولة لإنشائه قائما على الأخوة في الدين حين آخى النبي بين المهاجرين والأنصار فكان مجتمعا نموذجيا قل نظيره في المجتمعات اللاحقة بله السابقة، ولذا نجده أثمر عمارة للأرض ونشرا لرسالة التوحيد في أرجاء المعمورة.

ومن تجليات هذه الأخوة نصره الأخ لأخيه، خاصة في حال احتياجه لتلك النصره وطلبه لها، وذلك مصداق قول الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال، ٢٧/٨].

يقول القرطبي في تفسيره: "قوله تعالى: (وإن استنصروكم في الدين) يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته"²².

قال ابن العربي في ذات السياق: "إلا أن يكونوا [أسراء] مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإننا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال، وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد"²³.

فنصرة المسلم لأخيه المسلم حال استضعافه واجبة إذا بدليل نص الآية (فعليكم النصر) ووقوعه جوابا للشرط.

ومن الأحاديث الدالة على وجوب النصره كذلك ما روي عن البراء بن عازب أنه قال: "نهانا النبي ﷺ عن سبع: نهى عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وأنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعبادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم"²⁴.

²¹ الترمذي، سنن الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر وغيره، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ٢، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م)، "أبواب الجنائز"، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، ٣/٤١٤.

²² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٨٤ - ١٩٦٤)، ٥٧/٨.

²³ ابن العربي، أحكام القرآن، ٢/٤٤٠.

²⁴ صحيح البخاري، "كتاب اللباس"، باب خواتيم الذهب، ٥٨٦٣، ١٥٥/٧.

فنصر المظلوم من الأوامر التي أمر النبي بالإتيان بها، وتقدير الكلام "وأمرنا النبي بسبع" والتعبير بهذه الصيغة يجب حمله على الوجوب كما ذكر ذلك أبو الوليد الباجي -خلافا لبعض الأصوليين-²⁵ وعليه فنصرة المظلوم من الواجبات الشرعية إذ الأمر للوجوب عند جمهور الأصوليين.

والنصرة تكون بما يطلبه المظلوم إذ هو أعلم بما يصلحه ويعينه على ما هو فيه، ولأجل هذا فالواجب على الأمة أن تساعد المظلومين بما يحتاجونه لا بما يراه أحادهم مهمّا فينفقون فيه مالهم ويهدرون جهدهم.

4.2 من النصرة أن تخلف الأمة الغازي في أهله:

ودليل ذلك قول ﷺ: "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا"²⁶. متفق عليه واللفظ للبخاري.

والعموم في التجهيز والخلف مُستفاد من اسم الشرط [من] في الحديث فهو من ألفاظ العام، ولذا فهو تحريض على الأمة بأن كل ما تستطيع تقديمه للغازي أو لأهله -ولو كان قليلا في نظر مقدمه- من قضاء حاجة لهم أو إنفاق عليهم، أو حتى الدفاع عن أعراضهم وصونهم، مطلوب ومجزّي عليه إن شاء الله، وقد يُفهم كذلك أن النبي أراد من عموم المسلمين المشاركة إشعارا لهم بأنهم والغازين في مركب واحدة لا فرق بين متقدمهم ومتأخرهم فكلهم في حمل هم الإسلام وواجب الدفاع عنه سواء، ومن لم يشاركهم ولو بالقليل فليس بمستحق أن يكون منهم ولا أن يحوز الأجر العظيم الذي يناله مجاهدهم، وهذا فيه من الخسران ما فيه²⁷.

4.3 خذلان المسلم لأخيه المسلم من نقائص الأخوة:

كما أن من مقتضيات الأخوة النصرة فمن نقائصها الخذلان، وهذا مفهوم من حديث النبي: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"²⁸.

والمتأمل لهذا القول النبوي يدرك أن المنهي عنه هنا ليس مجرد الظلم فقط، بل ترك لأخيك المسلم لمواجهة مصيره وحيدا دون أن تحميه بقول أو فعل يمكن اعتباره من أنواع الظلم له، والحض على أن يكون المسلم في حاجة أخيه وأن يسعى لتفريغ كربه مما يدركه كل عالم بالعربية قارئ لهذا الحديث بأدنى تأمل، وهذا يدل على عظم أجر الساعي في حاجات إخوانه المفرج عنهم ما يعترتهم من كربات الناصر لهم وقت احتياجهم إلى ذلك.

يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: "... فقال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانتة إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي"²⁹.

والخذلان يكون في حال الجهاد بترك تجهيز الغازي وترك خلافته في أهله وترك الدفاع عن عرضه والحفاظ على أهله، وعليه يمكن عدّ السكوت عن إنكار الظلم الواقع على المسلم من باب الخذلان له، لأنه كما يُنصر المسلم بالأشياء

²⁵ انظر: أبو الوليد الباجي، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، دراسة وتحقيق: محمد علي فرкос، (مكة المكرمة: المكتبة المكية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، دط، ١٩٩٦م)، ١٧٦.

²⁶ صحيح البخاري، "كتاب الجهاد والسير"، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير، ٢٨٤٣، ٢٧/٤؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م)، "كتاب الإمارة"، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير، ١٨٩٥، ٥٠٧/٣.

²⁷ انظر: أبو محمد الفيومي، فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب للإمام المنذري، دراسة وتحقيق: محمد إسحاق محمد آل إبراهيم، (الرياض: دار السلام، ط١، ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م)، ٣٤١/٥.

²⁸ صحيح البخاري، "كتاب المظالم"، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ٢٤٤٢، ١٢٨/٣.

²⁹ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٢)، ١٢٠/١٦.

المادية – مال، سلاح، غذاء- والمعنوية – كفالة أهله، الحفاظ على عرضه، تثبيته، والذب عنه- فإنه يُخذل بنقيضها كذلك، ولأجل هذا كان حديث تجهيز الغازي وخلافته السابق عاماً ليشمل الأمور المادية والمعنوية، فإن كانت الإعانة المادية لا يستطيعها كل أحد فليس أقل من الإعانة المعنوية.

والخذلان من أعظم المحرمات، خاصة إن كان المسلم في أشد الحاجة إلى النصر بعدما خذله القريب والبعيد، قال الإمام المناوي في فيض القدير: " فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيوياً كان مثل أن يقدر على دفع عدو يريد أن يبطش به فلا يدفعه أو دينياً"³⁰.

وعليه فإن المسلم الحقيقي هو الذي يعرف واجبات الأخوة الدينية ولا يترك أخاه بحاجة إلى نصرته دون نصره، فإن ذلك من مقتضيات الأخوة، وترك المسلم أخاه في حال حربه فوق أن يكون خذلاناً يمكن أن يجمع مع ذلك ضرباً من ضروب موالاته الكافرين، وهو ما سأحاول بيانه في النقطة التالية بعون الله.

5. ركيزة موالاته الكافرين:

موالاته الكافرين مرتبطة بمصطلحين شرعيين وهما (الولاء والبراء) لكن استعمال الولاء كان يقصد به الولاء للمؤمنين، ولذا فإننا إذا عرفنا مصطلح "الولاء" للمؤمنين سيتسنى لنا معرفة معنى موالاته الكافرين. ترجع مادة "ولي" في اللغة إلى معنى "القرب" و"الدنو"، وما يترتب عن ذلك من معاني المحبة والصداقة والنصرة. جاء في القاموس: "الْوَلِيُّ: الْفَرْبُ، وَالذُّنُو، وَالْمَطْرُ بَعْدَ الْمَطْرِ. وَوَلِيَّتِ الْأَرْضِ، بِالضَّمِّ. وَالْوَلِيُّ: الْأَسْمُ مِنْهُ، وَالْمُجَبُّ، وَالصَّدِيقُ، وَالنَّصِيرُ"³¹.

الموالاته إذا عملت قلبي، فيشمل أدنى دنو من الموالى انتهاء بالمحبة مروراً بالصداقة، ولعل هذه من مراتب الموالاته، وعليه يمكن تعريف موالاته الكافرين بأنها:

الرغبة في انتصارهم وظهورهم على المسلمين، وكذلك محبتهم أو مصادقتهم على حساب المؤمنين، وبغض من عاداهم من المؤمنين وكرهية انتصارهم.

ولا شك أن هذه المحبة القلبية تثمر حزناً لانتصار المسلمين، وسكوتاً عن الإنكار على الكافرين، وتتطور لتشمل مساعدة الكافرين بالمال أو السلاح أو حصار المسلمين أو غير ذلك من وسائل يعسر حصرها لكنها تشترك كلها في ممالأة الكافرين على المسلمين، وهذه موالاته منهي عنها، وقد بين القرآن أنها نقيض الإيمان فلا يجتمع حب انتصار المؤمن والكافر في وقت واحد في قلب مؤمن، قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة، ٥٨ / ٢٢].

وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران، ٢٨/٣].

³⁰ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٦)، ٤٦/٦.

³¹ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، (بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م)، مادة "ولي"، ص ٣٤٤.

يقول ابن جرير: "ومعنى ذلك: لا تتخذوا، أيها المؤمنون، الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك "فليس من الله في شيء"، يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر"³².

إذا كان النهي واضحا هنا عن موالاته الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين فإن النهي يدل على الحرمة كما هو مذهب جمهور الأصوليين، ويبدو لي أن من مظاهر موالاته الكافرين الآن مناصرة قوانينهم المخالفة لشريعة الرحمن وأعني بذلك: احترام الحدود التي أقرها القانون الدولي بين الدول المسلمة واعتبارها قضية لا يمكن المساس بها والتعلل بهذا القانون عند المطالبة بتقديم المساعدة للمسلمين المتضررين، ومخالفة هذا للدين ولمبدأ الأخوة الدينية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ومن مناصرة الكافرين كذلك الاحتكام إلى المؤسسات الدولية ولو كانت مخالفة في أمرها لنصوص الشريعة الإسلامية، فامتثال دولة مسلمة لطلب الكافرين منع تقديم يد العون لدولة مسلمة أخرى بادعاء الامتثال للشريعة الدولية هو مظاهرة واضحة على المسلمين ومخالفة لهدي الشرع المبين.

موالاته الكافرين إذا أعمق من أن تكون مساعدة لهم بسلاح أو إعطاءهم معلومات عن المسلمين في سبيل انتصار الكافرين، فهي تشمل كذلك الموالاته الفكرية لهم، وترك مصير رقاب المسلمين ليحدده الكافرون -بعد أن يكون من أنكى مظاهر الضعف والانحدار- هو أجلى مظهر من مظاهر موالاته الكافرين، والله المستعان.

6. ركيزة التعسف في استعمال الحق:

لعل القارئ الكريم يتساءل عن موقع هذا المدخل من المداخل السابقة عليه، والحقيقة أن تصور البعض وإيمانه بهذه الحدود الدولية يجعل منها في نظره فاصلا بين ما تملكه شخصية اعتبارية-الدولة- وأخرى، ولذا فإنه يتحتم علينا تناول التعسف في استعمال حق الملكية بما يضر بالآخرين ليكون البحث آتيا على كل الجوانب قدر الاستطاعة. وكذلك فمن لم يسلم بكون التناصر بين المسلمين واجبا في زمن الحرب بناء على الحقوق التي ذكرتها قبل هذا الأمر من حقوق

والمقصود بالتعسف: أن يمارس الشخص - ولو اعتباريا كالدولة مثلا- فعلا مشروعيا في الأصل، بمقتضى حق شرعي ثبت له - بعبء أو بغير عوض- أو بمقتضى إباحة مأذون فيها شرعا، على وجه يلحق بغيره الإضرار، أو يخالف حكمة المشروعية³³.

والتعسف في استعمال الحق يكون في استعماله فيما يلي³⁴:

1- استعمال الحق لمجرد قصد الإضرار بالغير، إذ الحق لم يشرع وسيلة إلى ذلك؛ بل شرع لمصلحة معتبرة شرعا، وليس الإضرار بالغير مصلحة مشروعة، أو مقصدا للشرع، فالمنافضة ظاهرة.

فإغلاق الحدود بقصد الإضرار بالمسلمين المحاربيين ومنع فتحها ليس مشروعيا، لأن الإضرار بالغير ليس فيه مصلحة، بل المفسدة فيه واضحة.

2- استعمال الحق لتحقيق مصلحة تافهة لا تتناسب مطلقا مع الضرر الناشئ عنه، والمنافضة ظاهرة أيضا من قبل أن ما غلب ضرره على نفعه لا يشرع.

³² محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٦/٣١٣.

³³ فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٤، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م)، ٤٦.

³⁴ المرجع السابق -بإضافات-، ٣٨ و٣٩.

وعليه إغلاق الحدود إذا سلمنا أنه تترتب عليه مصلحة للمغلق لكنها مصلحة أدنى -بلا شك- من مصلحة الحفاظ على نفس المسلم وعرضه ودينه، وكذلك فمصلحة المغلق متوقّعة بخلاف مصلحة المحاصرين فإنه بعد فكاك حصارهم تصير مصلحتهم واقعة، والواقع مقدم على المتوقع.

3- استعمال الحق إذا تترتب عليه ضرر فاحش بالغير، ولو غير مقصود؛ لأن هذا يتناقض مع قواعد الشريعة الفاضية بدفع الضرر قبل وقوعه، وبإزالة الضرر بعد الوقوع، لأن درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

وإذا اعتبرنا إغلاق الحدود بين المسلمين زمن الحرب من باب التعسف في استعمال حق الملكية فإنه إذا تترتب عليه ضرر فاحش بالغير كالقتل مثلا فإنه قد يرقى لأن يكون قتلا بالتسبب إذا كان المغلق مالكا لدفع الضرر ولم يفعل.

4- اتخاذ الحق ذريعة لتحقيق مصالح غير مشروعة؛ احتيالا على قواعد الشرع؛ وتخلصا من أحكامها تحت ستار الحق.

فمصلحة إرضاء الكافرين وتجنب سخطهم، ومصلحة التبرج من معاناة المحاصرين كلها مصالح غير مشروعة وبالتالي ليست مبررا لادعاء الحق في هذا الفعل.

بناء على ما مرّ فإن الضرر المترتب على عبور المسلم من أرض أخيه فرارا من الموت أو هتك العرض لا يقايس بالضرر الاقتصادي الدنيوي، والضرر الأعلى يُزال بالضرر الأدنى، و" تُدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما"³⁵.

ولو سلمنا وجود مصلحة -مادية أو معنوية- جراء التعسف فالقاعدة أنه "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفسدات فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ﴾ [التغابن،

١٦/٦٤]، وإن تعذر الداء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة، ٢١٩/٢]

. حرهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما"³⁶.

وبالتالي فإن هذه المصالح لا تقوى على معارضة المفسدات الواقعة فعلا في نفوس المسلمين المحاربين ودينهم وأعراضهم وأموالهم، و"درء المفسدات مقدم على جلب المصالح"³⁷.

وأخيرا فإن الواقع أقوى من المتوقع، فالمصلحة المظنونة من عدم فتح الحدود لا تقوى على معارضة المصلحة الواقعة فعلا جراء فتحها، حفاظا على دين ونفس وعرض ومال ونسل المحاربين.

إذا تقرر ذلك فإن عدم امتثال المسلم المتعسف في استعمال حقه لكل هذا قد يُدخله في باب الولاية لغير المسلم ونصرته على المسلم، وهو باب قد يؤول إلى إخراجة من دائرة الإسلام بالكلية!

³⁵ تاج الدين السبكي، *الأشباه والنظائر*، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م)، ٤٥/١.

³⁶ عز الدين بن عبد السلام، *قواعد الأحكام في مصالح الأنام*، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤١٤هـ - ١٩٩١م)، ٩٨/١.

³⁷ زين الدين ابن نجيم، *الأشباه والنظائر*، (بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م)، ص ٧٨.

النتائج والتوصيات

جاءت نتائج المقال كالاتي:

- للمعابر الحدودية عند المسلمين أحكام خاصة يجب ألا تخالف المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
- الدولة في الإسلام تختلف في منطلقاتها ووظيفتها وقيمها عن الدولة القومية الحديثة.
- الفتاوى المتعلقة بالمعابر الحدودية قائمة على منظومة الأخلاق الإسلامية.
- حق الجوار من الحقوق التي تنبني عليها الأحكام المتعلقة بالمعابر.
- نصره المسلم لا تكون بمجرد الكلام فقط والخذلان مؤذن بالعقاب الأخرى.
- إغلاق المعابر في زمن الحرب على المسلمين مواءمة للكافرين.
- على فرض التسليم بحق دولة مسلمة في إغلاق حدودها فإنه لا يجوز التعسف في استعمال هذا الحق خاصة في زمن الحرب.
- ولما كان هذا الموضوع من الأهمية بمكان فإنني أوصي بدراسة الفتاوى التالية وبيان حكمها بناء على الركائز التي ذكرت:

- ما هو التكييف الفقهي للحدود والمعابر بين الدول الإسلامية؟
- وما حكم إغلاق المعابر الحدودية حال مهاجمة العدو للمسلمين واحتياجهم إلى النصر؟
- وهل يجب على الشعوب المسلمة الانصياع للحاكم إذا منعهم من إمداد إخوانهم؟
- وما حكم التهريب بين البلاد المسلمة لتجاوز الحصار؟

المصادر والمراجع:

- ابن العربي، أحكام القرآن، تح: محمد عبد القادر عطا، ط ٣، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
- ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لقاها: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤١٤هـ- ١٩٩١م.
- ابن فابغ، عبد الرحمن، أحكام الجوار في الفقه الإسلامي، ط ١، جدة: دار الأندلس الخضراء، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م.
- ابن نجيم، زين الدين، الأشباه والنظائر، ط ١، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م.
- الباجي، أبو الوليد، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، در وتح وتع: محمد علي فركوس، مكة المكرمة: المكتبة المكية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٩٦م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ط ١، بيروت: دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ.
- بدوي، ثروت، النظم السياسية، دار النهضة العربية.
- الترمذي، سنن الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر وغيره، ط ٢، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٥هـ- ١٩٧٥م.
- الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق، ط ٤، بيروت- لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.
- الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط ١٢، دمشق: دار الفكر.
- الزهاوي، سعيد أمجد، التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون، مصر: جامعة القاهرة، ١٩٧٥م.
- السبكي، تاج الدين، الأشباه والنظائر، تح: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض، ط ١، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ- ١٩٩١م.
- سلطان، حامد، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، النهضة العربية.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مكة المكرمة: دار التربية والتراث.
- عبد القادر، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ط ١، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٥٥م.
- العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح البخاري، ط ١، مصر: المكتبة السلفية، ١٣٨٠- ١٣٩٠هـ.

- علوان، عبد الكريم، الوسيط في القانون الدولي العام، الأردن: مكتبة الثقافة والنشر، ١٩٩٧م.
عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصر، ط١، عالم الكتب، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
غانم، حافظ، مبادئ القانون الدولي العام، ط٢.
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط٨، بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
الفيومي، أبو محمد، فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب للإمام المنذري، در وتح وتخر: أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم، ط١، الرياض: دار السلام، ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م.
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط٢، القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
معلوف، لويس المنجد، منشورات ذو القربى، ط٣٧، إيران: مطبعة الغدير، ١٤٢٣هـ.
المناوي، زين الدين عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٦هـ.
النزاوي، طاهر احمد، ترتيب القاموس المحيط، ط١، عمان: دار الفكر، ١٩٥٩م.
النملة، عبد الكريم، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، الرياض: مكتبة الرشد، ١٩٩٩م.
النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٢هـ.
النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar (lar) / Author(s)

Abdelrahman Eldesouki

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.